

V Международная научно-практическая конференция
«Русский язык в сфере образования России и Востока: проблемы и
перспективы»

**ИНФИНИТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В
МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ**

Юнусов Алишер Панджиевич

Денауский институт предпринимательства и педагогики Денау, Узбекистан

E-mail: yunusov@dpi.uz, тел: +998-88-176-13-12

Жумаева Камила Кузимурод кизи

Студент магистратуры 1 курса, Денауский институт предпринимательства и педагогики
Денау, Узбекистан

Аннотация. Статья посвящена анализу инфинитивных предложений, извлеченных из произведений узбекской и русской литературы. Автор дифференцирует понятия инфинитивные, безличные предложения в методических целях на примерах композиционно-речевой формы- размышление.

Ключевые слова: инфинитивные предложения, назывные предложения, специфика конструкций, узбекская литература

**INFINITIVE SENTENCES AND THEIR DIFFERENTIATION FOR
METHODOLOGICAL PURPOSES**

Yunusov Alisher Pandzhievich

Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy Denau, Uzbekistan

E-mail: yunusov@dpi.uz, тел: +998-88-176-13-12

Zhumaeva Kamila Kuzimurod kizi

1st year Master's student, Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy Denau, Uzbekistan

Abstract. The article is devoted to the analysis of infinitive sentences extracted from works of Uzbek and Russian literature. The author differentiates the concepts of infinitive, impersonal sentences for methodological purposes using examples of the compositional speech form - reflection.

Key words: infinitive sentences, nominal sentences, specificity of constructions, Uzbek literature.

Определение места односоставных предложений инфинитивного характера в системе типов простого предложения и в языкознании современности носит дискуссионный характер. С одной стороны, их выделяют в особую

разновидность односоставных предложений, с другой стороны, включают их в состав безличных. Так, например, в учебниках общеобразовательных учреждений инфинитивные конструкции рассматриваются в составе безличных предложений. Попытаемся определиться с нашей позицией относительно инфинитивных предложений в методических целях.

Что представляют собой инфинитивные предложения? Инфинитивные- это односоставные предложения с главным членом – сказуемым, выраженным независимым инфинитивом, обозначающие невозможное, необходимое, неизбежное, желаемое действие. Например, *вот сейчас бы уйти и не оглянуться...* [Плетнев. Избранное: Роман. Повести. Рассказы, с.14].

«Русские инфинитивные предложения имеют более широкий диапазон семантического варьирования, они способны выражать всю палитру модальных значений, что находит отражение в их поверхностной структуре, в обязательности/факультативности экспликации субъекта потенциального действия, богатстве интонационного оформления. Имплицитный адресат (субъект) в русском языке часто бывает неопределенным. В русском языке, в отличие от испанского, в инфинитивных конструкциях возможно не только прямое, но и косвенное выражение значения побуждения, в основе которых лежат разные модели предложения. Сфера функционирования русских инфинитивных предложений гораздо шире. Они используются в разных ситуациях общения».[5, с.57-58]

В инфинитивных предложениях сказуемое-инфинитив не зависит ни от какого слова, напротив, все слова подчиняются ему в смысловом и грамматическом отношении. К примеру: *Только бы вырваться ему на свободу* [А. Кадири . Минувшие дни, с.99. www.ziyouz.com kutubxonasi].

«Инфинитивные предложения – одно из синтаксических средств выражения модальных значений. В инфинитивных предложениях модальность выражается самой формой инфинитива и интонацией, а усиливается и дифференцируется частицами».[1]

Инфинитивные предложения без частицы «бы» выражают модальные значения долженствования, необходимости, невозможности, неизбежности. Например: *Расстаться с матерью в юном возрасте!* (Шухрат)

Инфинитивные предложения без указания лица-деятеля часто используются в заглавиях статей, носящих характер призыва, в лозунгах. К примеру: *Встать! Молчать!, Открыть ворота!* [А. Кадири .Минувшие дни, с.76. www.ziyouz.com kutubxonasi]

Инфинитивные предложения имеют нередко значение риторических вопросов. «*Ну как не порадеет родному человечку!*» [А.С. Грибоедов].

Инфинитивные предложения с частицей «бы» выражают желательность действия, опасение по поводу его совершения или предостережение, неосуществленное действие. «*Как бы мне денег заработать...*» [Лесков. Воительница, с.70]

Инфинитивные предложения в составе сложного синтаксического целого часто «вмещаются» в семантику следующего предложения подлежащим-местоимением. Например: «*Бросить? А- га, нет, братец, мне этого бросить невозможно*» [Лесков. Очарованный странник, с.197]. Такие предложения по семантико-функциональной роли сближаются с назывными предложениями, структурный стержень которых образуют имена существительные: «*Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть*» (Сократ).

Однако, инфинитивные предложения имеют, на наш взгляд, свою специфику и отличаются как от номинативных, так и безличных предложений. В этом плане можно выдвинуть следующие гипотезы:

Специфику инфинитивных предложений создает инфинитив, сочетающий свойства глагола и имени существительного.

Инфинитивные предложения отличаются от безличных составом предикативной основы. В безличных предложениях с инфинитивом в состав сказуемого обязательно входит глагол или слово категории состояния, к которым примыкает инфинитив.

Инфинитивные предложения отличаются от безличных по общему значению. Если типичная масса безличных предложений обозначает действие, то в инфинитивных предложениях действующее лицо побуждает к активному действию, отмечается желательность, необходимость активного действия. Характер деятеля – определенное, неопределенное или обобщенное лицо в инфинитивных предложениях имеет семантико-стилистическое значение, а в безличных предложениях неопределенность производителя действия имеет структурно-синтаксическое значение.

Таким образом, сближаясь с одной стороны, с безличными, с другой - с номинативными предложениями, инфинитивные предложения образуют особую разновидность односоставных предложений.

Очевидно, что понимание русских инфинитивных предложений облегчает осмысление художественных произведений и коммуникативно-речевых форм, и, в частности такой формы, как рассуждение.

Рассуждение является формой абстрактного мышления-умозаключения, которая выполняет особое коммуникативное задание – придать речи аргументированный характер, и оформляется с помощью средств причинно-следственной семантики [2,с.10].

Предметным содержанием этой формы является логическое развитие мыслей, рассуждение по поводу какой-либо темы, проблемы. Ее разновидностями являются разъяснение, комментарий. В произведениях художественной литературы это различные формы рассуждений, размышлений рассказчика, обращенных к читателю, либо непосредственно по поводу описываемых событий, либо о предметах, связанных с темой повествования лишь какой-либо ассоциативной связью. Все подвиды речевой формы рассуждения предполагают эпическую дистанцию от событий и отсутствие

временной соотнесенности с событиями. Поэтому их называют «вневременными» [3,с.211].

«Связь между предложениями в рассуждении осуществляется с помощью цепной связи. В отличие от формы «сообщение» временная соотнесенность сказуемых отступает на задний план. На первый план выдвигаются структурные элементы, которые осуществляют формирование, движение и сцепление мыслей. Развитие мысли вызывает выделение члена предложения, который «развивается» в последующих предложениях. Это определяет причинно-следственную и уступительную связь между предложениями» [2, с.13].

В русской прозе XIX и особенно XX века композиционно-речевая форма «размышление» передает не только содержание мыслей, но и порядок их возникновения, следования, их спонтанный, естественный характер. Часто размышления такого характера соотносятся с внутренней речью персонажей, что и обуславливает синтаксические особенности данной формы: кажущуюся отрывочность, фрагментарность, неполноту структуры предложения, ее незавершенность.

В произведениях литературы «герои и персонажи, особенно в драматических, не только действуют, совершают те или иные поступки, но и рассуждают на различные темы. И способ, и манера рассуждения, его предмет, с одной стороны, несомненно, характеризует героя, с другой стороны, позволяет выразить очень важные мысли, дополнить художественное изображение концептуальной информацией» [4,с.92].

ССЫЛКИ

- [1]. Виноградов В.В. Основные вопросы синтаксиса предложения/ В.В. Виноградов// Вопросы грамматического строя. – М, 1955.с.405
- [2].Гришина О.Н. Соотношение повествования, описания и рассуждения в художественном тексте (на материале англо-американской прозы 20 в.) Автореф.дис.канд.филол. наук. – М,1983.- с.17.
- [3]. Riesel E., Schendels E.Deutsche Stilistik \ E.Riesel , E. Schendels – М.:1975.- 359с.
- [4]..Виноградов В.В. О теории художественной речи/ В.В. Виноградов.- Высшая школа, 1971.- 249 с.
- [5].Корнева В.В. Инфинитивные предложения в русском и испанском языках// Лингвистика и межкультурная коммуникация. Вестник ВГУ,2020 № 1. С. 57-58
- [6]. Салимов Р.Д. Русские инфинитивные предложения и способы их передачи в таджикском языке. Учебное пособие – Душанбе, 2014.- с.22.